

TOPONIMIK TUSHUNCHALARNI IFODALASH ASOSIDA HOSIL QILINGAN TASVIRIY IFODALARNING LEKSIK-SEMANTIK XUSUSIYATLARI

Sobirova Shahzoda Mirzoid qizi

Magistr, Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti, Toshkent

shahzodamirzoidovna2401@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada toponimik tushunchalarni ifodalovchi tasviriy ifodalarning leksik-semantik xususiyatlari haqida fikr yuritiladi. Toponimik tushunchalarni ifodalovchi tasviriy ifodalarning paydo bo'lish omillari va uning turli xil ma'noviy guruhlarini hamda shu guruh doirasida shakllanuvchi lisoniy hodisalarning o'ziga xos belgi xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: toponomik tushuncha, leksik-semantik xususiyatlar, motivlovchi asos, ikkilamchi nominatsiya, makrosfera, mikrosfera, makrotoponim, mikrotoponim.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лексико-семантические особенности образных выражений, представляющих топонимические понятия. Выявлены факторы возникновения описательных выражений, представляющих топонимические понятия и их различные семантические группы, а также характерные черты языковых явлений, сформированных в этой группе.

Ключевые слова: топонимическое понятие, лексико-семантические особенности, мотивационная основа, вторичная номинация, макросфера, микросфера, макротопоним, микротопоним.

Annotation. This article discusses the lexical-semantic features of figurative expressions representing toponymic concepts. The factors of the emergence of descriptive expressions representing toponymic concepts and their various semantic groups, as well as the characteristic features of linguistic phenomena formed within this group, have been revealed.

Keywords: toponymic concept, lexical-semantic features, motivational basis, secondary nomination, macrosphere, microsphere, macrotoponym, microtoponym.

Kirish. Bizga ma'lumki, tasviriy ifodalarning shakllanishi, asosan, til ichki qonuniyatlariga aloqadordir. Bu holat tasviriy ifodalarning turli xil asosga ko'ra yuzaga kelishini ta'minlaydi. Ularning qachon, qanday va qaysi omilga asosan paydo bo'lganligini, ya'ni motivlovchi asosni belgilash juda muhimdir. Aytaylik, o'tmishda ham, bugungi kunda ham ma'lum bir toponimik obyektlar, hududlar shuningdek, mahallalar turlicha nomlar bilan atalib kelingan. Shu nomlardan ayrimlari motivlovchi asosga ko'ra tasviriy ma'no ifodalovchi xarakterga egadir.

Ayrim tasviriy ifodalarning shakllanishi joy nomlari bilan aloqador bo'lib, ular o'sha joy va nomga nisbatan kishilarda boshqacha tasavvur hosil qilish, fiziologik hamda psixik holatlarni his etish asosida yuzaga keladi. Aynan tasviriy ifodaning toponomik asosga ko'ra shakllanish xususiyati ulardagi qonuniyatlarning ma'lum bir voqelikka ko'ra shakllanishini ifoda etadi.

Asosiy qism. Ma'lumki, joy nomlari qadimdan mavjud bo'lib, turlicha atalib kelingan. Ayni paytda, ularning ayrimlari o'sha joyning tasviri, tarixi, o'xshashlik-xususiyati asosiga ko'ra tasviriy bo'yoq kasb etuvchi birlik bilan ifodalanganligiga ko'ra xarakterlanadi. Bu narsa joy nomlari asosida ko'plab tasviriy ifodalarning hosil bo'lishini ta'minlagan. Masalan, **Sharqning oltin darvozasi** – Toshkent, **gullar shahri** – Namangan, **suv ichidagi shahar** – Venetsiya, **Tumanli Albiyon** – Angliya, **qora qit'a** – Afrika, **qizil lolalar yurti** – Gollandiya, **yashil qit'a** – Avstraliya, **sariq lolalar yurti** – Braziliya, **muhabbat qasri** – Tojmahal, **dunyo tomi** – Pomir kabi ikkilamchi nominatsiyalar toponimik obyektlar nomlarini qayta nomlash asosida hosil qilingan tasviriy ifodalardir. Ko'rinadiki, tasviriy ifodalar joy nomlariga nisbatan ma'lum bir sharoit, ehtiyoj taqozosi bilan hosil qilingan tasviriy vositalar sifatida e'tirof etilmog'i lozim. Shunga ko'ra, joy nomlari bilan aloqador tasviriy ifodalarni quyidagicha tasnif qilish va

tahlilini berish mumkin. 1. Mamlakatlarni ifodalashda qo'llaniladigan tasviriy ifodalar. 2. Shaharlarni ifodalashda qo'llaniladigan tasviriy ifodalar. 3. Okean, daryo, tog', muzliklar va osmon jismlarini, shuningdek, boshqa obyektlarni ifodalashda qo'llaniladigan tasviriy ifodalar.

Davlatlarni yoki mamlakatlarni ifodalovchi tasviriy ifodalar orqali ayrim davlatlar, mamlakatlar, ularning go'zalligi, qadimiyligi, joylashgan o'rni, tarixi va o'zgacha jihatlari ifodalanadi. Bunda har bir yangi hosil qilingan nom ma'lum sharoitda, ma'lum bir o'ziga xoslik va moslikka ko'ra shakllanadi. Masalan, **sahrodagi mo'jiza** – Dubay, **okean ortidagi davlat** – Amerika, **ozodlik oroli** – Kuba, **sariq qit'a** – Osiyo, **qizil lolalar yurti** – Gollandiya, **ko'hna seniorlar yurti** – Italiya, **Tumanli Albiyon** – Angliya, **ko'hna qit'a** – Yevropa, **qasrlar mamlakati** – Chexiya, **choy diyori** – Xitoy, **mitti mamlakat** – Vatikan, **quduqlar mamlakati** – Turkmaniston kabilar aynan shu joylarning ma'lum jihatlari tasvirlashga ko'ra, aniqrog'i, qadimiyligi hamda joylashish o'rni va o'ziga xos belgi-xususiyatiga mos holda shakllangan. Masalan, *Axir, muzokaralar Yashil qit'a vakillari uchun ijobiy yakunlansa, Ko'k va Vanuatu orollari kabi ancha kuchsiz jamoalar bilan uchrashaverib zerikkan Avstraliya terma jamoasi 2007 yildanoq Osiyo kubogi bahslarida ishtirok etadi va 2010 yilgi jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish unun aynan "Sariq qit'a" mintaqasi a'zolari bilan kurash olib boradigan bo'ldi* ("Sport" gazetasidan). Matnda **yashil qit'a, sariq qit'a** birikmalari Avstraliya, Osiyoga nisbatan shakllangan tasviriy ifodalardir. Albatta, bularning shakllanishida ma'lum asos bor. Nega-ki, **yashil qit'a** tasviriy ifodasi aynan Avstraliyaning ko'm-ko'k yurt, mamlakat ekanligini, ya'ni bu mamlakatning hamma yeri yashil bog'-u rog'lar va o'tloqlar bilan qoplanganligini aks ettirish asosida shakllangan **bo'lsa, sariq qit'a** tasviriy ifodasi orqali Osiyoning sariq libosga burkangan qit'a ekani ma'lum bo'ladi.

Darhaqiqat, tilda mavjud tasviriy ifodalar funksional nutq ko'rinishlarida uslubiy ma'nolar tashish maqsadida ishlatiladi. Bu hol tasviriy

ifodaning turli-tuman asosga ko'ra shakllanishida ham muhimlik kasb etadi. Ayniqsa, toponimik nomlarni ifodalovchi so'zlarga nisbatan tasviriy ifodaning hosil bo'lishi bunga yaqqol misol bo'lib, bu o'z-o'zidan mazkur filologik hodisaning ijtimoiy-lisoniy shakllanishdagi imkoniyatlarining keng ekanligini tasdiqlaydi.

Yuqorida aytib o'tilganidek, tasviriy ifodaning toponimik asosga ko'ra shakllanishida har bir joyning o'ziga xos xususiyatlari, xususan, ularning turli xil sharoit, belgi, boshqa jihatlarga aloqadorliklari muhim ahamiyat kasb etadi. Aytaylik, buyuk davlatlar va mamlakatlarga nisbatan hosil qilinadigan tasviriy ifodalarda bu holat yaqqol kuzatiladi. Masalan, **Tumanli Albiyon** - Angliya, **okean ortidagi davlat - AQSh, ko'hna seniorlar yurti** - Italiya, **ozodlik oroli** - Kuba kabi qo'llanishlarda aynan o'sha joy va mamlakatlarning uzoq o'tmishi, tarixi, joylashish o'rni, tabiati, buyuk va qudratliligi nazarda tutiladi. Xususan, AQSh okeanlar ortida joylashgan bo'lib buyuk mamlakat sifatida allaqachonlardir tan olinganligi asosida **okean ortidagi mamlakat** tasviriy ifodasi hosil qilingan bo'lsa, Kuba Shimoliy Amerikada bir necha davlatlar orasida ozod yurt va ozod mamlakat sifatida e'tirof etilib kelinmoqdaki, bu o'z-o'zidan ozodlik oroli tasviriy ifodasining shakllanishiga asos bo'lgan. Albatta, bunday shakllanishda aynan o'sha joyning ma'lum bir jihatlari va xususiyatlari bilan aloqador ijtimoiy holatlar, bu holatlarni ifodalovchi lisoniy belgilar (birliklar) nazarda tutiladi.

Ma'lumki, toponimik asosga ko'ra hosil qilinadigan tasviriy ifodalar turli-tuman ijtimoiy-siyosiy xarakter kasb etish nuqtayi nazaridan ham alohida o'rganilish lozim. Xususan, ma'lum belgi-xususiyatga ko'ra hosil qilingan tasviriy ifodalarni aynan o'sha joyga va rel'efga xos ma'no va mazmun kasb etishi muhim ahamiyatga ega. Jumladan, biror mamlakat hududidagi joy yoki davlatlarning tasviriy ifodasini beruvchi tasviriy ifodalar o'sha joyga mos va xos mohiyatni ifoda etish asosida shakllanadi. Masalan, Azaldan Namanganning istalgan hududiga borsangiz ajoyib, ko'zni quvnatuvchi gullarga burkanganini ko'rishimiz mumkin. 63-xalqaro "Gullar festivali" ham har yili **gullar shahri** – Namanganda bo'lib o'tadi¹. Shuningdek,

¹ "Oila va tabiat" gazetasi. 2024 yil 16 may.

O'zbekistonga nisbatan **quyoshli o'lka** tasviriy ifodasining shakllanishida ham ana shunday shart-sharoit, xususiyat, holat asos bo'lgan. O'zbekistonni "**quyoshli o'lka**" deb bejiz aytishmagan. Yilning ko'p qismida, hatto kuz va qish fasllarida ham respublikamizda havo ochiq, kunlar issiq bo'ladi. Demak, yurtimizga nisbatan **quyoshli o'lka** tasviriy ifodasining shakllanishida aynan shu o'lkada yilning ko'p qismida yog'in-sochinning bo'lmasligi, sutkaning ko'p qismida, yilning asosiy fasllarida quyoshning ko'rinib, nur sochib turishi sabab bo'lgan. Ko'rinadiki, har bir toponimik obyekt va uning o'ziga xos va mos belgi-xususiyatini tasvir etuvchi tasviriy ifodalar hosil qilinadi. Buni yuqorida keltirib o'tilgan **quduqlar mamlakati, quyoshli o'lka** tasviriy ifodalari misolida ham ko'rish mumkin.

Shaharlarni ifodalashda qo'llaniladigan tasviriy ifodalar. Masalan, **gullar shahri** – Namangan, **oltin vodi, baxtlar vodiysi** – Farg'ona, **tepalikdagi shahar** – Qo'qon yoki shamol shahri, **gilamlar shahri** – Xiva, **Temur tug'ilgan yurt** – Shahrisabz, **suv ichidagi shahar** – Venetsiya, **non shahri** – Toshkent kabilar aynan o'sha joyning ma'lum bir tasviri va uning bezagini, belgi-xususiyatini anglatish asosida hosil qilingan. Masalan, *Yurtimizda yil-sayin o'sib, rivojyaanib borayotgan shaharlar talaygina, xususan, Gullar shahri - Namangan go'zallashib bormoqda* (televideniedan); *Gilamlar shahri hisoblangan Xiva bugun dunyoning minglab mehmonlarini o'z bag'riga chorlamoqda* (televideniedan). Matnlarda gullar shahri, gilamlar shahri kabi tasviriy ifodalar Namangan va Xiva shaharlariga nisbatan ishlatilgan bo'lib, aynan shu joylarning tashqi ko'rinishi, o'ziga xos san'ati va belgi-xususiyatiga ko'ra shakllangan. Albatta, tasviriy ifodaning bu kabi shakllanishi til va nutq madaniyati va uning boyib, rivojlanib, taraqqiy etib borishi uchun muhim omildir. Chunki bunday shakllanishda har qanday joyning tashqi qiyofasi va bezagini ko'rsatish orqali ularning ma'lum bir belgi-xususiyati, shuningdek, o'ziga xos san'ati, uning tarixi va madaniyati ochib boriladi.

Toponimik doirada shakllangan tasviriy ifodalarni o'rganish jarayonida ularni har bir davrning o'z talablari va imkoniyatlari asosida tahlil etib borish maqsadga muvofiqdir. Chunki

FAN, JAMIYAT VA INNOVAYSIYALAR
Volume 2 Issue 17 Dekabr 2024

ko'pgina joylarga nisbatan, xususan, davlat va shaharlarga xos qo'llaniladigan tasviriy ifodalarni qunt bilan o'rganmoqchi bo'lsak, ular bugungi kun talabi nuqtai nazaridan ham, o'tmish nuqtayi nazaridan ham uzviy aloqadorlik kasb etishi, tabiiydir. Negaki, tasviriy ifodalar o'tmishda ham, bugungi kunda ham til, lug'at tarkibida mavjud bo'lib kelmoqda. Vaholonki, ko'pgina davlat va shaharlar nomi tarixiy va zamonaviy shakllanishning o'ziga xos bosqichlariga ham egadir. Bu holat aynan shu tipdagi tasviriy ifodalar shakllanishi uchun asos bo'lishi mumkin. Masalan, **Sharqning Rimi** – Samarqand, **allomalar yurti** – O'rta Osiyo, **ikki daryo oralig'i** – Movarounnahr, **Islom o'chog'i** – Saudiya Arabistoni, **oltin diyor** – O'zbekiston, **Sharqning oltin darvozasi** – Toshkent, **qo'shiqlar mamlakati** – Hindiston kabilar bunga misoldir. Masalan, *Sharqning rimi - ko'hna Samarqand bugungi kunda dunyoning ko'plab san'at-korlarini o'z bag'riga chorlamoqda* (televideniedan); *Qo'shiqlar mamlakati - Hindiston yurtidagi safarimiz hammaga zavq-shavq bag'ishladi* (televideniedan). Misollarda **Sharqning Rimi** – Samarqand, **qo'shiqlar mamlakati** – Hindiston kabi tasviriy ifodalar o'tmishda ham, bugungi kunda ham xuddi shunday nom kasb etgan, shunga ko'ra ularning shakllanishida ma'lum bir asos bor, ya'ni Samarqand mamlakatimizning ko'rki, chiroyi, tarixiy va navqiron shahri ekanligi bilan hammaga ma'lum va mashhurdir. Bu holat Samarqandning Italiya poytaxti Rim shahriga xufiyona tarzda o'xshatilishi asosida **Sharqning Rimi** tasviriy ifodasining shakllanishiga asos bo'lgan bo'lsa, dunyo san'ati xaritasida Hindiston azaliy o'z ovozi, jozibali va maftunkor raqslari, muhabbatni tarannum etuvchi qo'shiqlari bilan insonlarni o'ziga rom etib kelayotganligi natijasida **qo'shiqlar mamlakati** tasviriy ifodasining yuzaga kelishini ta'minlagan. Demak, bu holat shu joylarning tarixan va hozirgi o'rni baholash imkonini beradi hamda ularga nisbatan nomlanuvchi tasviriy ifodalar ham tarixan, ham hozirgi til nuqtayi nazaridan hosil bo'lish omillarini e'tibordan qochirmaslik lozim.

Ma'lumki, toponimik asosga ko'ra shakllanuvchi tasviriy ifodalar mamlakatlar, shaharlar nomiga xos tarzda hosil bo'lish bilan birga daryo, okean, osmon jismlari hamda turli

hudud va joylarni ifodalash asosida ham shakllanadi.

Okean, daryo, tog‘, muzliklar, osmon jismlarini ifodalashda qo‘llaniladigan tasviriy ifodalar. Masalan: **osmon malikasi** – oy, **samoning ajdahosi** – quyosh, **tong yulduzi** – Venera, **uchar yulduz** – meteorlar, **dumli yulduz** – kometa, **osmon tomi** – Jamolunba, **qorlar makoni** – Himolay, **qalam uchida topilgan planeta** – Neptun, **mangu muzliklar oroli** – Antarktida, **vulqonlar diyori** – Alyaska, **tinch oqar daryo** – Volga, **ona daryo** – Ganga, **suv osti o‘rmonlar o‘lkasi** – Amazonka, **muz tog‘** – aysberg kabilar bunga yorqin misoldir. Demak, toponimik asosga ko‘ra shakllanuvchi tasviriy ifodalar faqatgina mamlakatlar, shaharlarga nisbatan hosil qilinmas ekan, aksincha, ular turli xil nomlar, jumladan, osmon jismlari va boshqa joylarga nisbatan ham hosil qilinadi. Masalan, *Venera oydan keyingi eng yorug‘ yulduzdir. U erta tongda yaqqol ko‘rinadi. Shuning uchun uni tong yulduzi deyiladi* (“O‘qish kitobi”, 3-sinf uchun darslik, 110-b); *Insoniyat mangu muzliklar oroliga bir necha bor safarlar qilishgach, asta-sekin uni kashf eta boshlagan* (televideniedan); *Bunday osmon jismlari kometa deb ataladi. Sharqda ularni “dumli yulduz” deb atashgan* (“Tabiatshunoslik”. 4-sinf uchun darslik, 11-bet). Misollarda **tong yulduzi**, **mangu muzliklar oroli**, **dumli yulduz** kabi tasviriy ifodalar Venera, Antarktida, kometaga nisbatan shakllangan.

Toponimik asosga ko‘ra shakllanuvchi tasviriy ifodalarda narsa-buyum, predmetlarga xos belgi-xususiyatning sifatii alomatlarini alohida kuzatiladi. Yuqorida keltirilgan birinchi misolda oydan keyin eng yorug‘ va yorqin yulduz Veneraga sifat berish uchun **tong yulduzi** tasviriy ifodasi (epitetik xarakterdagi tasviriy ifoda) hosil qilinganligi bunga yorqin dalildir, **keyingi** holatda esa Antarktidaning doimiy muzliklar bilan qoplanib turishini, uning mangu muzliklar yurtiga aylanib qolganligining ramziy belgisi sifatida **mangu muzliklar oroli** tasviriy ifodasi hosil qilingan.

Toponimik asosga ko‘ra shakllanuvchi tasviriy ifodalarni qunt bilan o‘rganar ekanmiz, shubhasiz, ulardagi belgi-xususiyatni keng va atroflicha ma‘no va mazmun kasb etish qonuniyatlarini kuzatiladi. Bu qonuniyatlar zamirida esa ularni makro va mikro sferadagi tasviriy ifodalar tarzida ajratish mumkin.

Toponimlarni makro va mikro sfera asosidagi til birliklari sifatida o‘rganish mumkin. Ta‘kidlash joizki, geografik nomlarni jiddiy to‘plash, sinchiklab o‘rganish va tadqiq qilish geograflar, tarixchilar, arxeologlar va etnograflar, shuningdek, tilshunoslar zimmasiga yuklatiladi².

Joy nomlari shunga ko‘ra tarixchilar, etnograflar, geograflar, arxeologlar va tilshunoslar uchun ham o‘rganish obyektidir. Jumladan, tilshunoslar uning tilga taalluqli tomonini o‘rganadi. Toponimik asosga ko‘ra shakllangan tasviriy ifodalarni makro va mikro xarakterdagi tasviriy ifodalarga ajratish maqsadga muvofiqdir. Chunki makrotoponimlar ham mikrotoponimlar ham o‘tmish xalqlari tili va tarixidan guvoh beruvchi qimmatbaho manba hisoblanadi.³ Ta‘kidlash mumkinki, makrotoponimlar geografik xaritalarda keng planda, keng doirada o‘rganiladi. Shu boisdan bo‘lsa kerak, makrosfera asosida shakllangan tasviriy ifodalarni keng va atroflicha tahlil qilish va o‘rganish quyidagicha xarakter kasb etadi. 1. Ularning geografik sathda keng va atroflicha ma‘no kasb etishi hisobga olinishi lozim. 2. Hammaga tezda yetib borishini e‘tirof etish maqsadga muvofiqdir. Mikrotoponimlar esa geografik xaritalarda u qadar keng va atroflicha o‘ringa ega emas. Shunga ko‘ra, mikrosfera asosida shakllangan tasviriy ifodalarni kishilar uchun u darajada tanish bo‘lmagan yoki kishilarga tezda yetib bormagan tip hodisalari sifatida e‘tirof etish lozim. Masalan, **jahon banking vatani** – Shveysariya, **dunyo tomi** – Pomir, **muhabbat qasri** – Tojmahal, **tonggi musaffolik yurti** – Janubiy Koreya, **ko‘hna qit‘a** – Yevropa, **vulqonlar diyori** – Alyaska kabilar makrosfera asosida hosil qilingan bo‘lib, bu kabi

² Пospelov E. Географические источники топонимического исследования. – Киев: Наука, 1965. – С.61.

³ Хўжамбердиев Ё. Сирдарё область микропонимияси (лексик-семантик анализ) / Ўзбек тилининг лексик-грамматик хусусиятлари. – Т., 1988. – Б.46.

tasviriy ifodalar hammaga ma'lum bo'lib qolgan, keng va atroflicha ma'no va mazmun kasb etgan geografik nomlarga nisbatan hosil qilingan. **Ijodkorlar uyi** – Do'rmon bog'i, Adabiyot bog'i, ma'naviyat bog'i – Adiblar xiyoboni, **kimyogarlar shahri** – Olmaliq, **ma'rifat beshigi** – O'ZMU, **oltin qazuvchilar yurti** – Zarafshon, **qo'riq voha** – Qashqadaryo, **chegara shahri** – Termiz singari tasviriy ifodalarni mikrosfera asosida vujudga kelgan tasviriy ifodalar sifatida qarash lozim. Aytish joizki, ikkinchi holatda ko'rsatib o'tilgan nomlar geografik sathda keng va atroflicha ma'no va mazmun kasb eta olmaydi, shuning uchun ham bu kabi tasviriy ifodalar hammaga ham tezda singib ketavermaydi. Tasviriy ifodalar barcha tillarning qonun-qoidalariga mos keluvchi tasviriy ifodalardir, shuning uchun ham ularning ijtimoiy-lisoniy belgilarini o'rganishda umumtil qonun-qoidalariga asoslangan holda tadqiq etish maqsadga muvofiqdir. Masalaning birinchi tomoni shundaki, toponimik asosga ko'ra shakllangan tasviriy ifodalarni barcha tillarda, xususan, ingliz, nemis, fransuz, rus, belorus, o'zbek tillarida ham uchratish mumkin. Ikkinchidan, ular ham tillar o'rtasidagi uzviy

aloqadorliklarning yaqqol natijasi asosida hosil bo'lishi mumkin. Xususan, arab, fors, rus, tillaridan kirib kelgan so'zlar o'zbek tilidagi ayrim so'z va so'z shakllari bilan birikuvi natijasida bir qancha toponimik nomlarni ifodalovchi tasviriy ifodalar shakllangan. Bunda ikki va undan ortiq (bilingvizm, polilingvizm) tillarning o'zaro ta'siri sezilib turadi. Masalan, **muhabbat qasri** – Toj mahal (**arabcha + o'zbekcha**), **okean ortidagi mamlakat** – AQSh (ruscha+o'zbekcha+ arabcha), **jahon banking vatani** – Shveysariya (arabcha+ruscha+tojikcha) kabilar bunga yaqqol misoldir.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, toponimik tushunchalarni ifodalovchi so'zlar asosida tasviriy ifodaning shakllanishida turli qonuniyatlar kuzatiladi: a) hayotdagi turli-tuman ijtimoiy hodisalar, b) jamiyat va tabiat bilan aloqador hayot materiallari, v) tillar o'rtasidagi o'zaro uzviylik jihatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham toponimik asosga ko'ra shakllanuvchi tasviriy ifodalarni tadqiq etish bugungi kun o'zbek tilshunosligi va tilshunoslari oldida turgan asosiy masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Пospelov E. Географические источники топонимического исследования. – Киев: Наука, 1965. – С.61.
2. Хўжамбердиев Ё. Сирдарё область микротопонимияси (лексик-семантик анализ) / Ўзбек тилининг лексик-грамматик хусусиятлари. – Т., 1988. – Б.46.
3. Нормуродов Р. Ўзбек тилида иккиламчи номинация. –Т.: Фан, 2010.
4. Шамсиддинов Х. Перифраза хусусида айрим мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти, 1993. – №4. – Б.29–55.
5. Умиров И. Ўзбек тилида парафразалар: Филол. Фанлари номз. дисс... автореф. – Тошкент, 1996.
6. Айтбоев Д. Ўзбек тилида перифразаларнинг мотивлашуви ва лексикографик талқини: Филол. фанлари номз. дисс... автореф. – Тошкент, 2007.
7. Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. –Т.: Ўқитувчи, 1985.
8. Ҳожиёв А.Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Т.: Ўзбекистон Миллий энциклопед. 2002.
9. “Oila va tabiat” gazetasi. 2024 yil 16 may.
10. www. ziyonet.uz.
11. http:// google.ru/